

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Certificado de Autenticidade e Laudo Pericial

O Artista valorizando a sua obra e os compradores obtendo mais segurança e maximização de seu investimento em Arte

Certificado de Autenticidade expedido via Sociedade Das Artes

Resumo:

Neste artigo, **Henrique Vieira Filho**¹ realiza uma análise comparativa entre os principais fornecedores de **Certificados de Autenticidade e Pericial** existentes no mercado das artes, elegendo o ideal e as razões da escolha. Fartamente ilustrado, explica de forma didática conceitos inovadores de registros virtuais de documentos de arte, bem como conseguir valorizar, proteger e preencher os requisitos mercadológicos para melhor atuar no mundo das artes contemporâneas.

¹ **Henrique Vieira Filho** é artista plástico, galerista, perito, jornalista e escritor

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Com sutis variações de grafia e idiomáticas (*Certificado de Obra de Arte Original*, *Certificat D'Oeuvre d'Art Origin*, *Certificat D'Authenticité*, *Original Work of Art Certificate*, *Certificate Of Authenticity*), mantendo sempre o mesmo significado, o **Certificado de Autenticidade** (abreviado mundialmente como **COA**) é o documento formal da existência de cada obra de arte, tendo, constando (no mínimo...) data da criação, nome (se houver), imagem reproduzindo a arte, detalhes técnicos (tamanho, materiais), nome e assinatura do artista (ou, em caso de já falecido, assinam seus representantes legais ou peritos).

As boas práticas de mercado ditam que cada **Certificado** deve estampar uma numeração exclusiva, a qual precisa igualmente constar na obra (geralmente, no verso), seja por via manuscrita, seja por meio de carimbos, impressos ou **selos** adesivos, podendo ainda reforçar a segurança com mais uma assinatura do artista ou responsável.

No Brasil e na maior parte dos países não existe lei obrigando o artista a certificar suas obras, entretanto, é quase impraticável atuar profissionalmente sem esta documentação.

Dentre os inúmeros benefícios dos **Certificados de Autenticidade**, podemos destacar:

- Maior credibilidade artística
- Incremento de valor monetário de venda e revenda
- Proteção dos direitos autorais e patrimoniais
- Ampliação de mercado, pois é pré-requisito para inúmeras galerias, casas de leilões, *marketplaces* e colecionadores.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Uma arte que esteja sem procedência documentada, que gere dúvidas quanto à sua autoria, é precificada como se fosse um “pôster”, um simples “quadro decorativo”.

Arte: **PETS**
Artista: **Henrique Vieira Filho**
Acrílico sobre tela - 60 x 90 cm

Sem assinatura do artista e **SEM**
Certificado de Autenticidade

Valor de mercado: **R\$ 530,00**

A mesma obra, valorizada com:

- 1. Certificado de Autenticidade** - versão impressa, com numeração exclusiva.
- 2. Certificado de Autenticidade** - versão digital, registrada via *blockchain* (cartório virtual) e DOI
- 3. Assinatura do artista**

Valor de mercado: **R\$ 4.670,00**

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Em relação a artes impressas (*fine art*), como é o caso de fotografias e gravuras, haverá enorme diferença de valores se estiver ou não com **Certificado de Autenticidade**, especificando a autoria e a quantidade total de originais idênticos existentes.

1. "Print" de obra de arte (tela original ao fundo).

Valor de mercado: **R\$ 62,00**

2. A mesma impressão, com **Certificado de Autenticidade**, numeração e assinatura do artista, se torna uma *gravura*.

Valor de mercado: **R\$ 350,00**

1. Fotografia *fine art* tamanho A3.

Valor de mercado: **R\$ 80,00**

2. A mesma fotografia, com **Certificado de Autenticidade**, numeração e assinatura do artista, se torna **arte colecionável**.

Valor de mercado: **R\$ 530,00**

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

O mesmo ocorre com as obras de artistas de renome mundial, existindo grande variação de preços de acordo com a certeza ou não da autenticidade e da quantidade do mesmo original que foi disponibilizado para comercialização.

Salvador Dali - Print - "The Oecumenical Council"

Gravura legítima (autorizada pelos representantes da obra de Salvador Dali) em perfeito estado, **SEM Certificado de Autenticidade**, SEM numeração (não existe a informação de quantas iguais foram feitas).

Valor de mercado: US\$ 28.75

Certificate of Authenticity

This certificate attests to the fact that this original print was hand signed by:

Salvador Dalí

Artist: Salvador Dalí
Title: The Oecumenical Council, 1960
Print Size: 22x29,5 cm
Print Number: 055/200
Year of Print: 1974

Author's Signature

Gravura em mal estado de conservação, **COM Certificado de Autenticidade** assinado e devidamente numerado (esta é a gravura número 55 de um total de 200 idênticas).

Valor de mercado: US\$ 400.00

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Muitos artistas falecidos, agora consagrados, à sua época não se preocuparam em registrar seus trabalhos ou, com o passar do tempo, os documentos acabaram danificados ou perdidos.

O **Certificado de Autenticidade** agrega tamanho valor à obra que, nestes casos, os colecionadores investem em um **Laudo Pericial** para resgatar o maior preço de mercado. O procedimento é compensador quando proporcional ao valor financeiro estimado para a arte, com a perícia podendo custar desde milhares de dólares (uso de raio-X, análise química de pigmentos, etc) para obras de grande monta, até laudos menos onerosos, aplicando análise grafotécnica (assinatura) e pinacotécnica (estilo e pinceladas únicas de cada artista) para alcançar as conclusões.

São Francisco - Artista: Cid Serra Negra - óleo sobre "eucatex"

Versão física do **Certificado de Autenticidade** mediante **Laudo Pericial** (igual teor em versão digital com registros "blockchain" e DOI). **Um investimento de R\$ 350,00 que somou mais R\$ 1.700,00 ao valor final de revenda à obra.**

Certificado de Autenticidade e Selo (fixado à obra) com numeração exclusiva e QRCode que direciona ao **registro internacional DOI**, também redundante em cartório virtual ("blockchain").

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

A importância do **Certificado de Autenticidade - COA** estando bem clara, cabe agora analisar as principais opções utilizadas pelos artistas atuais, os prós e contras de cada uma e como a **Sociedade Das Artes** criou a alternativa idealizada, unindo as melhores qualidades dos demais e indo além, ao incluir recursos inovadores.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Centro de Letras e Artes
Escola de Belas Artes
Setor de Direitos Autorais

REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS

Número Livro Folha Processo Documento

Requerente: brasileiro, empresário, residente na cidade
Data do registro:
Obra registrada: OBRA PLÁSTICA

Características dadas pelo autor:

O PRESENTE REGISTRO NÃO TEM VALIDADE COMO REGISTRO DE MARCA.
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO COM A MARCA EM RELIEVO DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UFRRJ.

Referência: Processo nº SEI nº

Documento assinado eletronicamente por
19/52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sef.ufrrj.br/autentic>, informando o código verificador

Registro de Obra de Arte na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro

RE CISTRO DIREITO AUTORAL

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL
A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita abaixo, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

Participante:
Titulo:
Data do Registro:
10/13/2020 10:10:20 PM
Hash de Transação:
0ea0a8e507703806265b...1010020291582a5c84a7eed6842ac
Hash do documento:
0837926a4c13e5633220...79535965d58446224052

Compartilhe nas redes sociais

QR code

Registro de obra de arte da Câmara Brasileira do Livro

Art CERTIFICATE

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
N° 20230112113615 | REFISNI: 0000 0005 0714 8873

Je soussigné(s) Vieira Filho Henrique certifie que l'oeuvre intitulée 'Goddess Libera' réalisée en 2020 au format 60 x 80 cm est une oeuvre originale. Ce certificat a été établi le 12/01/2023 par Vieira Filho Henrique et garantit l'exactitude des mentions et descriptions, dûment approuvés par le vendeur et les ayants droit.

Henrique Vieira Filho

Goddess Libera

2020
Oil on canvas
90 x 60 cm

20230112113615

Vieira Filho Henrique | Henrique Vieira Filho | RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 100 1305000 Serra Negra - SP Brasil
Cep:13511-980 | E-mail: contato@henriquevieirafilho.com.br | Site internet: <http://www.henriquevieirafilho.com.br>

Certificat D'Authenticité - Europark

VERISART

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

HENRIQUE VIEIRA FILHO
Goddess Libera

2020
Oil on canvas
90 x 60 cm

CREATED ON MAR 30 2023

Certificate Of Authenticity - Verisart

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
Certificat d'Originalité d'Ames Originale
Original Work of Art Certificate
C.O.A.

DECLARAÇÃO DE ORIGEM
PARECER TÉCNICO

Certificado de Autenticidade da Associação Museu de Arte Étnica - SP

Certificate of Authenticity

Certificado e Selo de Autenticidade da marca Hahnemuhle, que chegou a ser o padrão adotado anteriormente pela Sociedade das Artes

No Brasil, a legislação garante os direitos autorais independente das obras estarem ou não registradas (Lei nº 9.610/98). Claro que, havendo controvérsias, o registro pesará a favor. A anterior Lei nº 5.988/73, quase que inteiramente revogada, manteve em seu Artigo 17, a **Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro** como uma das instituições em que obras de arte podem ser registradas.

Porém, praticamente nenhum artista utiliza os Certificados daquela instituição, tanto pelo excesso de burocracia quanto pelo alto custo de registro. Também pesa contra, a ausência de algum instrumento que possa ser fixado junto à obra, vinculando-a ao respectivo certificado. Com o advento do isolamento social decorrente da COVID, verdade seja dita, a Belas Artes passou a aceitar que algumas etapas possam ser cumpridas via internet; ainda assim, continua sendo um processo demorado e oneroso.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Bem menos burocrático e menos custoso é o expedido pela **Câmara Brasileira do Livro** (a mesma que expede registro ISBN para obras literárias), porém, pelo evidente desvio de função, a não inclusão de imagem da arte e ausência de par fixável na obra física (um selo ou equivalente), também não obteve a adesão dos artistas. Louvável foi sua iniciativa de incluir no serviço uma via digital em cartório virtual (*blockchain*).

O Certificado expedido pela **Associação Museu de Arte Étnica - SP** é o mais completo em detalhamento, podendo incluir até o aval da entidade quanto à qualidade técnica e de materiais do trabalho artístico, deixando a desejar, contudo, quanto ao excesso de burocracia e à invisibilidade digital, fator que é praticamente uma exigência nos tempos atuais.

Uma opção bastante adotada, inclusive pela própria **Sociedade Das Artes**, até recentemente, foi a expedição de **Certificados de Autenticidade** utilizando os suplementos da **Hahnemuhle**, cujo custo é bastante acessível, incluindo papel pergaminho com marca d'água e selo vinculante a ser fixado na obra, cuja numeração exclusiva ainda possibilita o registro no site da empresa. Pesa contra a inexistência de versão digital, a obsolescência técnica e a estética ultrapassada de suas páginas na internet, praticamente invisíveis aos buscadores.

Algumas instituições francesas (**Europark e Verisart**) disponibilizaram versões digitais de Certificados, até mesmo a custo zero (ou quase), passando a cobrar extras para versões impressas. A inclusão dos registros em "cartórios virtuais" é mais um passo a favor do artista. Contudo, a barreira linguística e a legislação diversa da brasileira tornam estas opções pouco atrativas aos artistas de nosso país.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

O Certificado de Autenticidade Ideal

Cada artista desenvolver o próprio Certificado pode parecer uma opção mais em conta, economicamente analisando, isto SE possuir habilidades técnicas e equipamentos de impressão de primeira linha e grande disponibilidade de tempo, pois, se tiver que contratar profissionais para desenvolver, sairá mais caro ou, pior, o resultado final será amador, destruindo justamente um dos objetivos principais, que é o de agregar **VALOR** à sua arte.

Neste sentido, a praticidade de adotar soluções pré-existentes no mercado, especialmente se somar credibilidade à obra do artista é a melhor solução, sendo que a [Sociedade Das Artes](#) já possui tradição neste quesito, tanto como galeria privada, quanto como [Ponto de Cultura](#) reconhecido pelo Governo ([SNIIC: SP-21915](#)).

A justa estratégia exige que o **Certificado de Autenticidade**, além de apresentar estética elegante e funcional, cumpra **requisitos gráficos de segurança**, como os incorporados pela [Sociedade Das Artes](#):

- **Papel holográfico**
- **Impressão em alta definição**
- **Marcas de segurança** - (Norma ABNT NBR 14082:2002): rosáceas, fundo numismático, microtextos, desenho geométrico, filetes luminescentes (logotipo em dourado ou prateado)

No mundo das Artes, a via física do **Certificado de Autenticidade** ainda agrega valor substancial ao ser apresentado em ritos de entrega de obras aos compradores, gerando prazer emocional e ótimas imagens de divulgação em redes sociais.

Desta forma, o ideal é que haja duas versões: uma via impressa, assinada fisicamente pelo artista (ou representante) e uma segunda via, totalmente digital, de igual valor, registrada na internet e com assinatura por certificação eletrônica (e-CPF, e-CNPJ, NeoID, Adobe Acrobat Sign, etc).

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

**Certificado de Autenticidade
Via Física**

**Certificado de Autenticidade
Via Digital**

Selo de Autenticidade

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Certificado de Autenticidade de Arte - Via Física

Mesmo em um mundo onde a documentação se torna cada vez mais digital, ainda é de grande importância a existência de uma via física do **Certificado de Autenticidade - COA**, pois a materialidade agrega sensação de segurança aos compradores, ou seja, possui um valor emocional que nem todos sentem nas versões digitais.

A assinatura do artista (ou do representante / galeria), o brilho holográfico, os detalhes metalizados, além de serem itens de segurança documental, se tornam uma extensão igualmente artística da obra, por sua beleza gráfica.

A numeração exclusiva, gerada pela [Sociedade Das Artes](#) no padrão **EAN** é aplicada nas duas versões (física e digital) do **Certificado** e também no **Selo de Autenticidade**.

EAN / EAN13 (*International Article Number*) é o padrão numérico mundial (sua versão em código de barras também é chamada de **GTIN** ou **GTIN13** - *Global Trade Identifier*) para identificação de todos os produtos comercializáveis (obras de arte, inclusive). É exigido para poder comercializar em grandes *marketplaces*, como por exemplo, a galeria de artes da Amazon. A numeração é criada a partir do código do país, CPF ou CNPJ, sequência final variável e exclusiva e dígito verificador.

O **QR Code** (“código de resposta rápida”), impresso tanto no **COA** físico, quanto no **Selo**, é facilmente escaneado por câmeras de celulares, dando acesso ao registro **DOI - Digital Object Identifier**, cuja página de internet é permanente, bem como à via digital no **Blockchain** (Cartório Virtual).

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Certificado de Autenticidade de Arte - Via Física

- **Papel holográfico**
- **Impressão em alta definição**
- **Marcas de segurança**

Contém dados da obra (tamanho, técnica, ano de criação, dentre outras especificações), além de imagem em alta definição reproduzindo a arte.

1. Logotipo **Sociedade Das Artes** e numeração **EAN** em estampa metalizada.
2. **Assinatura** do Artista (ou responsável / galerista)
2. **QR Code** direcionando para o registro **DOI** e cartório virtual

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Selo de Autenticidade

Outro item importante, muitas vezes faltante nas demais opções de mercado, é o **Selo de Autenticidade** a ser fixado diretamente na obra de arte.

Afinal, não tem sentido vincular a arte tão somente pela semelhança à imagem desta impressa em seu **COA - Certificado de Autenticidade**. Daí a importância deste elemento extra, geralmente, um selo adesivo com igual numeração exclusiva à estampada no Certificado.

Também como incremento de segurança, a [Sociedade Das Artes](#) confecciona seus **Selos de Autenticidade** em papel adesivo “casca de ovo” (propositalmente frágil, de tal forma a se fragmentar em caso de tentativas de ser retirado e reaproveitado), além de ser parcialmente aplicados recursos luminescentes (detalhes craquelados em dourado ou prateado, cores de difícil reprodução por maquinário amador).

A numeração exclusiva, gerada pela [Sociedade Das Artes](#) no padrão **EAN** é aplicada, além de no Selo, igualmente nas duas versões (física e digital) do **COA**.

O **QR-Code** incluso direciona ao registro **DOI - Digital Object Identifier**, cuja página de internet é permanente e contém dados detalhados da obra e acesso à **via digital do Certificado**, de igual valor documental.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Certificado de Autenticidade de Arte - Via Digital

CNH - Carteira Nacional de Trânsito, Licenciamento anual de veículo (CRLV), CPF, Carteira de Trabalho. Registro Geral, enfim, a maioria dos documentos oficiais, nos dias de hoje, são totalmente digitais e possuem o mesmo valor que suas versões físicas.

No caso das Artes, a via física do **Certificado de Autenticidade** ainda agrega valor substancial ao ser apresentado em ritos de entrega de obras aos compradores, gerando prazer emocional e ótimas imagens de divulgação em redes sociais.

Desta forma, o ideal é que haja **duas versões: uma via impressa**, assinada fisicamente pelo artista (ou representante) e **uma segunda via, totalmente digital**, de igual valor, registrada na internet e com assinatura por certificação eletrônica (e-CPF, e-CNPJ, NeoID, Adobe Acrobat Sign, etc).

Em muitos sentidos, o **Certificado de Autenticidade - versão digital** é mais confiável que seu equivalente impresso. Por exemplo, em controvérsias sobre plágio (cópias, imitações...), a razão é dada a quem comprovar que realizou a obra em data anterior à do outro.

Enquanto o papel aceita que se imprima data retroativa, isso não acontece na versão digital, pois a **Sociedade Das Artes** aplica **assinatura eletrônica** datada e homologada pelo próprio sistema implantado pelo **Governo Brasileiro**: a **ACT-Autoridade de Carimbo do Tempo**, que atua como evidência irrefutável da existência de uma informação digital numa determinada data e hora, sincronizados com a **ICP-Brasil**.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Certificado de Autenticidade de Arte - Via Digital

Contém dados da obra (tamanho, técnica, ano de criação, dentre outras especificações), além de imagem em alta definição reproduzindo a arte.

- 1. Logotipo Sociedade Das Artes e numeração EAN exclusiva.**
- 2. Assinatura Digital do Artista (ou responsável / galerista) - padrão ICP-Brasil - GOV.BR**
- 2. Assinatura Digital da Sociedade Das Artes (ou responsável) - padrão Adobe Acrobat Sign**

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

A mesma obra, valorizada com:

- 1. Certificado de Autenticidade - versão impressa**, com numeração EAN e recursos gráficos de segurança.
- 2. QR Code** direcionando para o registro DOI e “cartório virtual” (*blockchain*)
- 3. Certificado de Autenticidade - versão digital**, registrada via *blockchain* (cartório virtual) e DOI que pode ser salva em formato PDF e conferida pelo sistema validação de assinaturas eletrônicas provido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, conforme **MP 2.200-2** e **Lei nº 14.063/20**

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Blockchain - Cartório Virtual

O **Certificado de Autenticidade - versão digital** para permanecer acessível via internet precisa ter seu arquivo hospedado em servidores confiáveis quanto à segurança, inviabilidade e permanência vitalícia.

Ao contrário do mito popular, não basta estar na internet para ser “para sempre”; afinal, “sites” podem deixar de existir, sair do ar, mudar o endereço e nomes de suas páginas, excluir publicações, modificar seus conteúdos...

O artista não pode ficar refém da vontade dos proprietários dos domínios dos “sites” que hospedam seus Certificados.

A solução atualmente em moda é hospedar em “cartório virtual” / “blockchain”, um sistema muito semelhante ao utilizado para as criptomoedas (dinheiro digital).

Diferentemente dos “sites” em geral, que se valem do protocolo de Transferência de Hipertexto (http / https), os cartórios virtuais utilizam IPFS - *InterPlanetary File System* (ipfs), um padrão em que os arquivos são armazenados simultaneamente em centenas de hospedeiros diferentes e independentes, espalhados por todo o planeta e ninguém tem acesso nem a apagar, nem a modificar o conteúdo que estiver armazenado.

Assim sendo, o **Certificado de Autenticidade**, uma vez registrado no "blockchain" poderá ser acessado pelo artista e demais interessados bastando ter o código de acesso exclusivo, utilizando de quaisquer das centenas de sites que integram o sistema IPFS ou, diretamente, utilizando “plugins” ou navegadores especiais.

A [Sociedade Das Artes](#) assume o papel de “cartorário” e providencia este registro para os **Certificados** que emite.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

A tecnologia “blockchain” (“blocos interconectados”, visto que os dados estão descentralizados, existindo simultaneamente em centenas de servidores independentes) iniciou como sistema de criação e segurança para as criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, etc) e logo expandiu para funções comerciais de registro e cumprimento de *Smart Contracts* (contratos inteligentes), inclusive, o registro, compra e venda de NFTs (“Non-Fungible Token”), que inclui desde obras de arte totalmente virtuais, até bens imóveis.

O sistema de alta segurança (criptografia) inclui a identificação do documento (em nosso caso, o **COA - Certificado de Autenticidade Digital**) por meio de uma sequência alfanumérica exclusiva, denominada *Hash*.

Assim como um ser vivo pode ser identificável por meio de seu DNA (visto que não há dois iguais), da mesma forma, o algoritmo *hash* atua como se fosse o DNA do documento registrado no “blockchain”.

O site <https://ipfs.io> é um dos inúmeros que “traduzem” o *hash* e reconstituem o documento registrado no *blockchain* para os navegadores de internet, possibilitando visualizar e até fazer o “download” de uma via original

Hash:
QmdyztR5CLW8nswrtUHLjWsn9xYGccgG7pLUQY
FjctmXW

Sequência alfanumérica criptografando o Certificado, atuando como seu “mapa de DNA”

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

DOI - Digital Object Identifier

Em pese que os “blockchains” estejam na moda e em ascensão (especialmente por serem de baixo custo e desburocratizados), que a verdade seja dita: pré-existe outro padrão e já está plenamente consolidado e consagrado mundialmente, para registro de documentos via internet: o sistema **DOI - Digital Object Identifier**.

Comumente adotado para registro de teses, pesquisas e artigos acadêmicos / científicos, o conteúdo é hospedado sob o compromisso de ser mantido inalterado e indefinidamente, sob a responsabilidade compartilhada de organizações criadas exclusivamente para esta finalidade, distribuídas em diversos países.

As maiores universidades, instituições de pesquisas científicas e revistas acadêmicas utilizam deste sistema e, por isso, o registro **DOI** agrega grande prestígio, sendo até requisito para que a publicação conste devidamente no **Currículo Lattes** (instrumento fundamental no mundo acadêmico brasileiro) e **ORCID** (Open Researcher and Contributor ID - registro mundial para acadêmicos).

Via de regra, o trabalho é submetido a pareceristas (avaliação por grupos de cientistas / acadêmicos / pesquisadores) e, após meses, caso seja aprovado, é publicado em revistas especializadas (reconhecidas com **ISSN** - International Standard Serial Number), as quais cobram taxas que podem alcançar milhares de dólares para providenciar o registro **DOI** e realizar a publicação.

A [Sociedade Das Artes](#) revolucionou ao conquistar para a **ARTE** o mesmo *status* de trabalhos acadêmicos e, em parceria com a **Zenodo**, viabilizou o **registro DOI** para obras artísticas, juntamente com a expedição de cada **Certificado de Autenticidade - COA**, que também passa a ser publicado em seção especial da **Revista Artivismo** (ISSN 2763-6062), agregando ainda mais valor a cada trabalho de arte.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

O **QR Code** impresso tanto no **Certificado** físico, quanto no **Selo de Autenticidade** direcionam para o **registro DOI** que contém a reprodução (em imagem e texto) da versão digital, bem como o endereço “blockchain” que possibilita tanto visualizar, quanto fazer “download” de via original do **COA digital**, unindo, assim, o melhor de cada alternativa.

zenodo Search Upload Communities contato@henriquevieirafilho.com.br

January 23, 2023 Physical object Open Access Edit

New version

Communities Artivismo Remove

12 Views 1 Downloads See more details...

Indexed in OpenAIRE

Publication date: January 23, 2023
DOI: [10.5281/zenodo.7561752](https://doi.org/10.5281/zenodo.7561752)
Keywords: Art, Artivismo, Autenticidade
Communities: Artivismo
License (for files): Creative Commons Attribution 4.0 International

Version 1 January 23, 2023
10.5281/zenodo.7561752

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.7561751. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. Read more.

Share

Cite as
Henrique Vieira Filho. (2023). Certificate Of Authenticity - Title: Nossa Senhora das Brotas (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7561752>

Export
BibTex, CSL, DataCite, Dublin Core, DCAT, JSON, JSON-LD, GeoJSON, MARCXML, Mendelley

Files (398.5 kB)

Name	Size	Preview	Download
Certificado Digital Nossa Senhora Das Brotas.jpg	398.5 kB		

Citations (0)

Show only: Literature (0) Dataset (0) Software (0) Unknown (0)

Citations to this version

No citations.

A imagem acima reproduz o conteúdo do endereço **DOI** da arte em exemplo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561752>

O **QR Code**, tanto do **Selo de Autenticidade** fixado à obra, quanto a via física do **Certificado** direcionam ao endereço **DOI**, que é o padrão adotado mundialmente para registro de artigos acadêmicos e científicos e, agora, com a parceria **Sociedade Das Artes / Zenodo**, também para documentar obras de arte.

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Revista Artivismo

O acesso à [Revista Artivismo](#) é totalmente livre para leitura, via internet.

Um dos raros periódicos brasileiros com registro **ISSN 2763-6062** e, mais raro ainda, que realiza registro **DOI** para seu conteúdo, tem como objetivo divulgar reportagens e artigos focados em todas as formas de Arte, sejam trabalhos em padrões científicos, quanto obras culturais em si: literatura, fotografia, artes visuais, artes cênicas, design, dança e demais eventos relacionados.

Também é parte da proposta da [Artivismo](#) salvaguardar direitos autorais dos artistas, com a publicação de registros de obras e catalogações.

As obras que obtiveram **Certificado de Autenticidade** por intermédio da [Sociedade Das Artes](#) terão seu **COA** publicado nas edições sequenciais da revista, consolidando-se assim, uma importante fonte de referência.

Casas de leilões costumam basear a escolha de obras para comercializar somente se elas constarem em publicações especializadas, tais como o **Dicionário Das Artes Plásticas No Brasil**, de Roberto Pontual e **Artes Plásticas Brasil**, de Maria Alice e Júlio Louzada, que contém biografias, listagem de obras (com imagens) e até assinaturas dos artistas.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Em que pese a excelência destas publicações, a verdade é que estão sem atualizações faz décadas, deixando, assim, de incluir os artistas mais recentes.

A [Revista Artivismo](#) se dispõe a preencher este vácuo, abrindo espaço para os artistas atuais, conquistando galeristas e leiloeiros como a nova e atualizada fonte de referência artística.

Como complemento a médio prazo, está em fase de elaboração o **Projeto Raisoné**, que levará em conta as artes **Certificadas**.

“**Catálogos Raisonés**” são verdadeiros tratados contendo registros visuais e documentais de cada obra de cada artista. Antes privilégio de poucos, em breve estará acessível ao grande público, em versões virtuais, promovidas em parceria entre a [Sociedade Das Artes](#) e a [Revista Artivismo](#).

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Conclusão

Em pleno século 21, mediante as novas tecnologias à disposição, todos os artistas contemporâneos têm plenas condições, até mesmo a obrigação mercadológica, de **Certificarem** suas obras.

Seja para valorizar suas artes, trazer segurança para os compradores e até mesmo pelo prazer de referendar seus trabalhos, o **COA - Certificado de Autenticidade de Obra de Arte** é essencial a toda obra de arte.

Ao estudar todas as opções existentes no mercado, a [Sociedade Das Artes](#) uniu o que de melhor havia em cada uma e foi muito além, agregando benefícios inovadores e exclusivos, atingindo, assim, a sua meta em oferecer o **Certificado de Autenticidade Ideal**.